

The background of the slide features a pencil sketch of two characters. On the left, a man with a wide-eyed, shocked expression holds a lollipop. On the right, a rat stands on its hind legs, holding a baseball bat. The title 'RatatoUX' is centered over the man's face.

RatatoUX

Simone Fabbri
Arcangelo Massari
Eleonora Tenan

Introduzione

- L'applicazione designata per questo progetto è *Ricettario PANEANGELI*, disponibile per Android e iOS
- Questa applicazione rientra nei domini suggeriti in quanto permette di scegliere e preparare ricette di cucina complesse
- Cameo (che possiede Paneangeli) è un'azienda matura e affermata

<https://play.google.com/store/apps/details?id=it.oetker.android.rezeptideen>
<https://apps.apple.com/it/app/ricettario-paneangeli/id524337462>

Analisi etnografica

Due segmenti di pubblico principali interessati all'applicazione:

	Persone fedeli al marchio	Persone appassionate di cucina
Profilo demografico	<ul style="list-style-type: none">• sposato/a, impiegato, reddito 20.000-22.000 annui, 50-60 anni• sposato/a, in pensione, 15.000-17.000 annui, 50-60 anni	<ul style="list-style-type: none">• Sposato/a, impiegato, reddito 20.000-22.000 annui, 50-60 anni• sposato/a, in pensione, 15.000-17.000 annui, 50-60 anni• single, senza reddito, 20-30 anni
Profilo psicologico	<ul style="list-style-type: none">• ha interesse per cucinare, per la Paneangeli, vuole bene alla famiglia• è creativo/a, vuole provare ricette nuove ma ha bisogno della “conferma” del marchio, è una persona con la pazienza di interfacciarsi con tecnologie che non necessariamente padroneggia• Poche competenze tecnologiche	<ul style="list-style-type: none">• ha una forte passione per la cucina, vuole provare cose nuove: ricette ed esperienze digitali• non si accontenta del marchio, ma pretende un'applicazione ricca di <i>feature</i> che lo aiuti nella sua attività• è socievole, gli piace cucinare per gli altri, il buon cibo e lo stare insieme• Poche competenze tecnologiche

Sondaggio (User Research)

Per quale motivo scaricheresti un'app ricettario?
(es. Paneangeli, Giallo Zafferano)

21 risposte

- Cercare nuove idee culinarie per tutti i giorni
- Cercare una ricetta in particolare
- Cercare idee per eventi/occasioni

Quale funzione non deve mancare nell'app? Puoi scegliere più opzioni.

21 risposte

Quali di queste categorie utili a scoprire ricette vorresti fossero presenti nella home page dell'app? Puoi scegliere più opzioni.

21 risposte

Recensioni (User Research)

- Android: 4,2 stelle su 5
- Abbiamo considerato circa 300 recensioni su 1200 valutazioni

Positive

— *"Ricette facilmente realizzabili, senza spendere troppo, che incontrano i gusti di tutti!!!!"*

— *"Uso pane angeli da più di 40 anni e non lo mollo»"*

— *"Ottima però manca qualcosa in più e sarebbe utile avere la possibilità di **stampare le ricette** una cosa molto utile" (5/5)*

— *"Oltre alla **categoria** tra dolce e salato, alle ricette, al tempo di preparazione e alle occasioni, metterei come opzioni anche: la **difficoltà nella preparazione** (in facile / media / elevata) e la ricerca tramite il prodotto comperato." (3/5)*

Negative

— *"Con l'aggiornamento si blocca sulla pagina della privacy, non compare il tasto "ok"'"*

— *"Bella ma non va la funzione cerca, ogni volta x cercare una ricetta devo scorrerle tutte"*

Osservazione Passiva (User Research)

	Prima osservazione	Seconda osservazione
Esplorare le ricette proposte nella home per trovarne una da realizzare	X	X
Aggiungere ai preferiti	X	X
Gestire la lista della spesa	X	X
Condividere una ricetta	✓	

Osservazione Passiva (User Research)

- **Prima osservazione**

Operazioni: esplorare le ricette proposte nella home page per trovarne una da realizzare; aggiungere ai preferiti; gestire la lista della spesa; condividere una ricetta.

- L'utente non ha fatto caso al bottone «cerca ricette»; non ha trovato l'opzione di cambio visualizzazione (swipe, lista); ha avuto difficoltà col bottone «preferiti»; ha avuto difficoltà nella gestione degli ingredienti; è riuscito a condividere una ricetta.

- **Seconda osservazione**

Operazioni: esplorare le ricette proposte nella home page per trovarne una da realizzare; aggiungere ai preferiti; ricerca ricetta in particolare.

- L'utente ha avuto difficoltà col bottone «cerca ricette»; non ha trovato l'opzione per cambiare visualizzazione (swipe, lista); ha avuto difficoltà col bottone «preferiti»; ha avuto difficoltà nella ricerca di una singola ricetta.

Expert Usability Review

Linee guida adottate: *Userfocus* (2014), 247 indicazioni organizzate in 9 capitoli. Motivazioni: più complete, specifiche e aggiornate rispetto alle 10 euristiche di Nielsen e Molich (1994) e alle 20 di Weinschenk e Barker (2000).

Applicazioni analizzate:

- *Paneangeli*.
- *Giallo Zafferano*. Di gran lunga il principale competitor. Oltre un milione di download da Play Store, contro i centomila di Paneangeli, con una valutazione media di 4,8 su 5 a fronte di 63'719 recensioni; prima rivista di cucina in Italia e in Europa a nascere da un sito web nel 2006.

The logo for 'Giallo Zafferano' features the word 'Giallo' in a bold, orange, sans-serif font. Below it, the word 'Zafferano' is written in a bold, purple, sans-serif font. To the left of the 'Z' in 'Zafferano' is a stylized purple icon of a saffron flower with a long stem and a small bulb.

Paneangeli – analisi diretta e inversa

- **Errori trovati:** 42, classificati per impatto (scala di Nielsen), persistenza e linee guida violate. Si riportano solo i primi 10.

Errore	Impatto	Persistenza	Task colpite	Linee guida violate
Risultati ricerca poco o per nulla pertinenti	5	1	Ricerca	8.2, 8.3, 8.7
Condivisione, aggiungi ai preferiti e al carrello mescolate nello stesso pulsante	4	5	Ricetta, preferiti, lista della spesa, acquisto, condivisione	2.33, 2.38, 3.14, 7.11, 7.12
Bottoni menu hamburger e cambio vista blu su sfondo blu	4	5	Ricetta, ricerca, lista della spesa, preferiti, home	7.25, 7.31, 7.32, 7.34
Pulsante submit ricerca ambiguo, sembra una barra di ricerca	4	4	Preferiti, lista della spesa, acquisto, condivisione	3.14, 3.22, 7.11, 7.12
Informazioni avanzate a non <i>goal-oriented</i> nella home	4	2	Home, ricerca	1.1, 1.3, 1.4, 1.7, 1.11, 1.15, 1.16, 2.29, 7.33, 9.4
4 interazioni necessarie per la prima ricerca esplorativa	4	2	Home, ricerca	1.4, 1.15, 2.4, 2.7, 2.19, 2.20, 2.29, 9.4
Due registrazioni a siti esterni necessarie per la persistenza degli item nel carrello	4	2	Lista della spesa, acquisto	2.3
Checkout non presente nel carrello	4	2	Lista della spesa, acquisto	2.18, 2.23, 3.27, 6.9
Il form di registrazione può essere confuso con quello di login	4	1	Registrazione	4.4
Troppi colori e troppo bizzarri, stile vecchio e non professionale	3	5	Home, ricerca, lista della spesa, preferiti, ricetta	1.18, 1.19, 7.24, 7.32

Giallo Zafferano – analisi diretta e inversa

- **Errori trovati:** 16, classificati per impatto (scala di Nielsen), persistenza e linee guida violate. Si riportano solo i primi 10.

Errore	Impatto	Persistenza	Task colpite	Linee guida violate
Nessuna funzione per la stampa	4	4	Scelta, ricerca, preparazione, ingredienti	7.15
Dati non significativi nelle card	3	1	Scelta	1.10
Porzioni rigide	3	2	Preparazione, ingredienti	2.10, 2.43
Assenza di un comparatore	3	1	Scelta	2.12, 2.23
Toolbar sostituita da pubblicità	3	1	Preparazione	5.5
Indicazioni vaghe sul costo	3	2	Scelta, ingredienti	2.9, 2.21
Pubblicità invasiva	2	3	Scelta, ricerca, preparazione	5.5
Icona per visionare ricette preferite ambigua	2	1	Ingredienti	7.7, 7.11
Nessun suggerimento in caso di zero risultati	2	1	Ricerca	8.5, 9.36
Termine "Ricettari" per i preferiti ambiguo	2	1	Preferiti	7.7, 7.11

User testing: protocollo

- Metodo di test: Guerrilla usability test
- 6 test su 6 utenti selezionati dal segmento demografico e psicologico
- Task:
 - **Scegliere i piatti → informal thinking aloud e bottom line**
 - Scegliere come cercare (scrolling nella home OR tab portate OR barra di ricerca OR preferiti)
 - Interagire con i risultati (scrollare, filtrare)
 - Interagire con la scelta per valutare se è quella giusta
 - Iterazione (opzionale)
 - **Procurarsi gli ingredienti → informal thinking aloud e bottom line**
 - Aggiungere gli ingredienti
 - Andare nella lista della spesa
 - Eliminare uno o più ingredienti
 - Iterazione (opzionale)
 - **Preparare i piatti → 2 test informal thinking aloud**

User testing: protocollo

- Metodologia **bottom line**. Sono state misurate efficacia, efficienza ed emozioni utilizzando le seguenti metriche:
 - **Efficacia**
 - Percentuale di task completati
 - Percentuale di task completati al primo tentativo
 - Numero di errori persistenti
 - **Efficienza**
 - Tempo di esecuzione per ciascun task
 - Numero di tasti premuti
 - Rapporto tra la percentuale di completamento delle attività e il tempo medio per le stesse attività (ISO / IEC 25062: 2006)
 - **Emozioni**
 - System Usability Scale (SUS)

User testing: Paneangeli – scegliere i piatti

Bottom line: 53y, F, no techy, passione dolci

- **Efficacia:**
 - percentuale di task completati: 100%
 - percentuale di task completati al primo tentativo: 66,6%
 - numero di errori persistenti: 1

- **Efficienza:**

Scegliere i piatti	Tempo di esecuzione	Numero tasti premuti
Scegliere come cercare	15 secondi	4
Interagire con i risultati	83 secondi	2
Interagire con la scelta	20 secondi	1 (scroll)

Attività	Tempo medio delle attività	Efficienza
Scegliere i piatti	39 secondi	100%/39 = 2,56

- **Emozioni (SUS):** 45, insufficiente.
- **Errori:** tasto «cerca» nella home ambiguo

Pensiero ad alta voce: 25y, F, no techy, passione cucina

User testing: Paneangeli – procurarsi gli ingredienti

Bottom line: 55y, M, no techy, passione cucina

- **Efficacia:**

- percentuale di task completati: 33,3%
- percentuale di task completati al primo tentativo: 33,3%
- numero di errori persistenti: 2

- **Efficienza:**

Procurarsi gli ingredienti	Tempo di esecuzione	Numero tasti premuti
Aggiungere gli ingredienti	2 minuti	3 scroll, 2 click
Andare nella lista della spesa	60 secondi	2 scroll, 3 click
Eliminare uno o più ingredienti	20 secondi	1 (scroll), 2 click

Attività	Tempo medio delle attività	Efficienza
Procurarsi gli ingredienti	67 secondi	100%/67 = 1,49

- **Emozioni (SUS):** 25, insufficiente.
- **Errori:**
 - Tasto per aggiungere gli ingredienti nascosto
 - Icona per schermata lista degli ingredienti sbagliata (a forma di carrello della spesa)

Pensiero ad alta voce informale: 54y, F, no techy

User testing: Paneangeli – preparare la ricetta

Pensiero ad alta voce: 54y, F, no techy, passione cucina

- **Emozioni (SUS):** 45, insufficiente

Pensiero ad alta voce: 25y, F, no techy, passione cucina

- **Emozioni (SUS):** 15, gravemente insufficiente

User testing: Giallo Zafferano – scegliere i piatti

Bottom line: 53y, F, no techy, passione dolci

- **Efficacia:**

- percentuale di task completati: 100%
- percentuale di task completati al primo tentativo: 66,6%
- numero di errori persistenti: 1

- **Efficienza:**

Scegliere i piatti	Tempo di esecuzione	Numero tasti premuti
Scegliere come cercare	29 secondi	5
Interagire con i risultati	8 secondi	1
Interagire con la scelta	8 secondi	1 (scroll)

Attività	Tempo medio delle attività	Efficienza
Scegliere i piatti	15 secondi	100%/15 = 6,67

- **Emozioni (SUS):** 40, insufficiente.
- **Errori:** Barra di ricerca non ben evidenziata

Pensiero ad alta voce: 57y, F, no techy, passione cucina

User testing: Giallo Zafferano – procurarsi gli ingredienti

Bottom line: 54y, F, no techy, passione cucina

- **Efficacia:**
 - percentuale di task completati: 100%
 - percentuale di task completati al primo tentativo: 100%
 - numero di errori persistenti: 0
- **Efficienza:**

Procurarsi gli ingredienti	Tempo di esecuzione	Numero tasti premuti
Aggiungere gli ingredienti	10 secondi circa	1
Andare nella lista della spesa	5 secondi circa	1
Eliminare uno o più ingredienti	1 secondo	1

Attività	Tempo medio delle attività	Efficienza
Procurarsi gli ingredienti	7,6 secondi	100%/7,6 = 13,16

- **Emozioni (SUS):** 67.5, insufficiente
- **Errori:** icona lista della spesa non chiara

Pensiero ad alta voce: 54y, F, no techy, passione cucina

Errore	Impatto	Persistenza	Task colpiti
Barra di navigazione non chiara	3	1	Scelta ingredienti

User testing: Giallo Zafferano – preparare la ricetta

Pensiero ad alta voce: 53y, no techy, passione cucina

- **Emozioni (SUS):** 70, poco più che sufficiente

Pensiero ad alta voce: 57y, no techy, passione cucina

- **Emozioni (SUS):** 90, eccellente

Curva di urgenza

Come è stata ottenuta:

1. Tutti gli errori trovati, sia tramite expert usability review che tramite user testing, sono stati uniti in due tabelle, una per Paneangeli, una per Giallo Zafferano.
2. Se un errore è stato riscontrato da più di un utente la sua frequenza è stata incrementata e i suoi impatto e persistenza sono diventati la media approssimata per eccesso dei rispettivi impatti e persistenze.
3. Si è infine ricavata una tabella finale, che desse priorità agli errori con frequenza maggiore o uguale a due, poiché incontrati da utenti reali e non durante l'expert usability review, e in secondo luogo priorità all'impatto. Gli errori comuni tra le due app hanno visto la somma delle rispettive frequenze e la media degli impatti approssimati per eccesso.

Contesto d'uso

Task:

1. scegliere i piatti;
2. procurarsi gli ingredienti;
3. preparazione

Contesto d'uso delle task:

1. mobile/fisso, a casa;
- 2/3. Mobile, caotico: supermercato e cucina.

Livello di concentrazione potenzialmente minore rispetto alla prima task.

Segmenti di utenti:

- Protagonista: sposato/a, impiegato, reddito di 20.000-22.000 annui, 50-60 anni, interesse per la cucina.
- Utente secondario: stesse caratteristiche del protagonista, ma fedele al brand Paneangeli
- Persona aggiuntiva: single, senza reddito, 20-30 anni, interesse per la cucina

Persona 1

Elfi Briest

51 anni

Nazionalità: tedesca

Occupazione: cartolaia

Famiglia: sposata e con due figli

Reddito: 23'000€/anno

Profilo tecnico: non pratica di tecnologia, si fa aiutare dai figli per usare lo smartphone

Competenze di dominio: alte, cucinare dolci è un suo hobby

Competenze linguistiche: buone, ma a volte dimentica qualche parola o fa errori

Scenario 1 e Strategy Diagram

Elfi Briest ha **51** anni, è **tedesca** ma da vent'anni vive in Italia perché suo marito è italiano. Ha due figli e lavora in una cartoleria. Uno degli **hobby** di Elfi è **cucinare**, ma tende spesso a **dimenticare** i passaggi o gli ingredienti da usare. Elfi ha uno smartphone, ma ha bisogno dell'**aiuto** dei suoi figli adolescenti per usarlo.

Sono stati loro a consigliarle di scaricare un'app ricettario sul telefono. Elfi ha dapprima trovato alcune **difficoltà** nel **capire come usare l'app**, ma, chiedendo aiuto, è riuscita a visualizzare le ricette, per poi scegliere il salame al cioccolato. Una volta segnati e acquistati gli ingredienti, Elfi è riuscita a preparare un dolce squisito. Tuttavia, non è rimasta del tutto soddisfatta dall'app, che ha trovato **complessa** da usare e **scomoda** da gestire nel momento della preparazione.

Persona 2

Stefano Carracci

54 anni

Nazionalità: italiana

Occupazione: commesso in un negozio di abbigliamento

Famiglia: sposato

Reddito: 25'000€/anno

Profilo tecnico: non interessato né pratico di tecnologia, si fa aiutare dalla moglie se ne ha bisogno

Competenze di dominio: alte, cucinare dolci è un suo hobby

Competenze linguistiche: madrelingua italiana

Scenario 2 e Strategy Diagram

Stefano Carracci ha **54** anni, è sposato e fa il commesso in un negozio di abbigliamento. È **presbite**, motivo per il quale deve spesso portare degli occhiali, che però spesso dimentica. Stefano ha imparato a **cucinare dolci** da ragazzo grazie a sua madre. Non ha molta dimestichezza con gli smartphone perché non particolarmente interessato.

Stefano ha scaricato l'app di Paneangeli, che conosce da sempre, per trovare la ricetta di una torta. Ha prima di tutto **scritto** la lista degli ingredienti **su carta** dopo aver letto la ricetta, così come i passaggi fondamentali, per averli sempre sottomano.

Stefano porta a termine la torta, trovando che i passaggi siano ben spiegati. Tuttavia, gli avrebbero fatto comodo **più riferimenti** oltre al semplice testo esplicativo.

Persona 3

Mirco Romagnoli

22anni

Nazionalità: italiana

Occupazione: studente

Famiglia: vive con i genitori

Reddito familiare: 26'000€/anno

Profilo tecnico: non interessato né pratico di tecnologia, ha uno smartphone che usa raramente

Competenze di dominio: alte, cucinare dolci è un suo hobby

Competenze linguistiche: madrelingua italiana

Scenario 3 e Strategy Diagram

Mirko Romagnoli è nato in Italia. È un **giovane studente di filosofia** all'università di Bologna. Ha 22 anni. È estremamente **appassionato di cucina**, attività che esegue con piacere con sua madre fin da quando era piccolo. **Detesta la tecnologia**: Mirko infatti ha avuto problemi col computer durante tutte le superiori.

È un tardo sabato mattina; Mirko decide di cercare una nuova ricetta per il pranzo. È in casa da solo e decide di **provare a cercare ricette dal telefono**. Decide di usare un'app che i suoi compagni di corso gli hanno suggerito, l'app di Paneangeli. Dopo aver **esplorato** varie ricette, inizia a **prendere visione degli ingredienti** e a **segnare quelli che non ha** in casa. Non accorgendosi di avere già le uova, corregge questa distrazione e le **rimuove dalla lista**. Mirko si dirige al supermercato con la lista della spesa, per acquistare gli ingredienti mancanti.

Persona 4

Amelia Onofri

18 anni

Nazionalità: italiana

Occupazione: studentessa

Famiglia: vive con la madre

Reddito familiare: 25'000€/anno

Profilo tecnico: luddista, non possiede smartphone

Competenze di dominio: medie, grazie alla frequentazione di un gruppo Scout

Competenze linguistiche: madrelingua italiana

Scenario 4 e Strategy Diagram

Amelia Onofri ha **18 anni**, vive con i propri **genitori** e frequenta il **Linguistico** al Liceo Copernico di Bologna. Non ha alcuna attitudine per la cucina ed è solita mangiare il cibo preparato da sua madre. Fa parte del Gruppo **Scout** Bologna 5, è una grande amante della natura e ha fatto del non possedere un cellulare una filosofia di vita.

Tuttavia, si è trovata a utilizzare l'app di Paneangeli dal cellulare di sua mamma per preparare la **torta di compleanno** del suo migliore amico. A questo scopo, ha scelto una torta decorata al cioccolato e mandorle poiché, dopo averne confrontate alcune, ha capito che sarebbe stata la più **veloce**, **economica** e soprattutto **facile** da preparare. Nonostante le ottime premesse, ha impiegato **metà giornata** per completarla.

Requisiti di prodotto

- Identificazione dei requisiti di prodotto a seguito dei test e della user research:

- **semplicità d'uso**
- **accessibilità**
- **chiarezza**: dei termini, dei passaggi della ricetta, delle icone, dei tempi di preparazione, del costo ecc.
- **qualità**: delle ricette
- **personalizzazione**: degli ingredienti (n. persone, possibili alternative); delle ricette (es. aggiunta di note)
- **varietà**
- **continuità**: nell'esperienza (tra gli step della ricetta, assenza di pubblicità)

- **Matrice di relazione d'importanza relativa** per determinare quali bisogni dei clienti, e quindi requisiti di prodotto, siano più importanti.

	semplicità d'uso	accessibilità	chiarezza	qualità	personalizzazione	varietà	continuità		
semplicità d'uso	1	0	2	1	2	1	1	8	16,3%
accessibilità	2	1	2	2	2	2	2	13	26,5%
chiarezza	0	0	1	2	2	2	1	8	16,3%
qualità	1	0	0	1	2	1	1	6	12,2%
personalizzazione	0	0	0	0	1	0	0	1	2%
varietà	1	0	0	1	2	1	1	6	12,2%
continuità	1	0	1	1	2	1	1	7	14,3%